

ВАЖНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хужамова Шахноза Уктамовна

Усмонов Толиб Вохидович

Учителя русского языка 15-й общеобразовательной школы

Навбахарского района Навоийской области

Аннотация: Интерес к активным и интерактивным методам вызван необходимостью улучшения современной дидактической системы. Интерактивные методы обучения обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах.

Ключевые слова: классификация интерактивных методов, приемы интерактивных методов.

ВВЕДЕНИЕ

Происходящие изменения в современном мире определили необходимость разработки новых подходов к обучению и воспитанию молодого поколения, внедрения и реализации новых государственных стандартов.

Одной из проблем, волнующей сегодня учителей, является вопрос, как активизировать познавательную деятельность школьников в процессе обучения. Учитель должен уметь организовывать образовательный процесс таким образом, чтобы обучающийся тоже задавался вопросом: «Чему и как мне нужно учиться?». Обучение должно строиться как процесс «открытия» конкретного знания. В конечном итоге ученик должен стать не пассивным слушателем, а критически мыслящей личностью. Этому могут помочь интерактивные методы обучения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Современный урок призван формировать универсальные учебные действия (УУД). Результатом такого урока является уже не объем изученного

материала, не успеваемость, а приобретаемые обучающимися УУД, такие как умения применять знания, реализация собственных проектов, способность социального действия и др. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения требует не «давать знания, а «достигать понимания».

Схема 2 (активный метод)

При использовании пассивных методов педагог сам распределяет работу учеников по заранее составленному плану, предлагает готовую необходимую информацию.

Применение интерактивных методов на уроках позволяет:

- приучать учащихся к самостоятельности,
- формировать интерес к изучаемому предмету,
- обогащать социальный опыт школьников,
- комфортно чувствовать себя на занятиях.

Интерактивная деятельность обучающихся на уроках способствует развитию диалогового общения, в ходе которого они учатся совместно решать общие, но значимые для каждого участника задачи.

Владение технологией интерактивного обучения и использование ее в образовательном процессе, в т.ч. и на уроках русского языка, несомненно, будет способствовать развитию у обучающихся качеств, отвечающих процессам, происходящим сегодня в жизни, и требованиям, прописанным в государственных стандартах нового поколения.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. «Активные методы обучения». Электронный курс. Международный Институт Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет», <http://www.moi-universitet.ru>

2. Современные технологии обучения: Методическое пособие по использованию интерактивных методов в обучении / Под ред. Г.В. Борисовой, Т.Ю. Аветовой и Л.Ю. Косовой. – Спб., 2012.

3. Хижнякова О. Н. Современные образовательные технологии в начальной школе. – С. 2016

4. Через уроки русского языка и литературы – к гармонизации личности!: сборник материалов по итогам межрегионального научно-методического семинара-школы (11-15 мая 2015 г., Алтайский государственный университет, г. Барнаул). – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 2015. – 403 с.